

Vergleichende Analyse moderner Bildsensoren für die optische Messtechnik

B. Jähne, IWR, Universität Heidelberg

Sensoren und Messsysteme 2004, VDI-Berichte 1829, pp. 317-324

VDI-Verlag, Düsseldorf doi: 10.5281/zenodo.14560

Kurzfassung

Dieser Beitrag gibt einen Überblick über moderne Bildsensoren für die optische Messtechnik. Die Beziehung zwischen Signal/Rausch-Verhältnis und Bestrahlung und die statistische Beschreibung der räumlichen Inhomogenitäten sind die wichtigsten Qualitätsparameter. CCD- und CMOS-Sensoren werden miteinander verglichen.

Abstract

This paper reviews modern imaging sensors for optical metrology. It is pointed out that the relation between the signal/noise ratio and the irradiation and the statistical description of the spatial inhomogeneities are the most important quality parameters. CCD and CMOS sensors are compared.

1. Einleitung

Der Übergang von Analog- auf Digitaltechnik für Kameras hat die engen Fesseln aus der Fernsehtechnik bezüglich Bildrate und räumlicher Auflösung gesprengt [4]. Die darauf einsetzende kontinuierliche Weiterentwicklung und Diversifizierung macht Bildsensoren zunehmend interessanter für die Messtechnik. Gleichzeitig wachsen ständig die Möglichkeiten, die großen Datenmengen der Bildsensoren mit Mikrorechnern schnell auszuwerten. CMOS-Bildsensoren erhöhen die Integrationsdichte, erlauben zusätzliche Funktionalität und reduzieren die Kosten [6]. All diese Entwicklungen haben dazu geführt, dass Bildsensoren zunehmend Punktsensoren in allen natur- und ingenieurwissenschaftlichen Anwendungsgebieten verdrängen.

Dieser Übersichtsbeitrag untersucht, was einen guten Bildsensor ausmacht, mit welchen Parametern seine Eigenschaften objektiv angegeben werden können und wie sich CCD- und CMOS Bildsensoren vergleichen. Die Angaben der Hersteller sind in der Regel wenig hilfreich. Sie sind oft unvollständig (fehlende Angaben zum Rauschen, zur spektralen

Empfindlichkeit oder zum verwendeten Sensor), ungenau oder sogar physikalisch falsch (z. B. Angabe einer photometrischen Empfindlichkeit unter Einschluss von Infrarotstrahlung). Leider hat es die Bildverarbeitungsindustrie bis heute versäumt, Standards zur Spezifikation von Bildsensoren zu entwickeln.

In diesem Beitrag werden die grundlegenden Eigenschaften von Bildsensoren von einem universellen Sensormodell ausgehend diskutiert. Eine ausführlichere Darstellung ist in [4] zu finden.

2. Sensormodell

Moderne CCD- und CMOS-Sensoren können mit einem einfachen linearen Modell beschrieben werden [1,6,7]. Während der Belichtungszeit fallen N_p Photonen auf ein Sensorelement ein. Davon werden mit einer Quantenausbeute η N_e Photonen in Ladungsträger umgewandelt, die durch analoge und digitale Schaltkreise letztlich in einem digitalen Grauwert g resultieren:

$$g = g_0 + \alpha N_e. \quad (1)$$

Dabei ist α die absolute Verstärkung mit der Einheit digits/Elektron. Das Modell setzt also eine lineare Verstärkung voraus. Die Anzahl der absorbierten Ladungsträger unterliegt statistischen Schwankungen aufgrund der physikalischen Gesetze und ist Poisson-verteilt mit einer Varianz σ^2 , die gleich der Anzahl der absorbierten Ladungsträger ist:

$$\sigma^2(N_e) = N_e. \quad (2)$$

Alle anderen Rauschquellen können in einer signalinvarianten Varianz σ_0^2 des Dunkelsignals g_0 zusammengefasst werden. Da sich nach dem Fehlerfortpflanzungsgesetz [3] Varianzen addieren, ergibt sich mit Hilfe der Gleichungen (1) und (2)

$$\sigma^2(g) = \sigma^2(g_0) + \alpha^2 \sigma^2(N_e) = \sigma_0^2 + \alpha g' \quad \text{mit} \quad g' = (g - g_0). \quad (3)$$

Die Rauschvarianz wächst linear mit dem Grauwert an und aus der Steigung lässt sich der absolute Verstärkungsfaktor α ohne irgendwelche zusätzlichen Kenntnisse direkt bestimmen.

3. Signalqualität versus Empfindlichkeit

Wie jeder andere Sensor sollte ein Bildsensor ein möglichst gutes Signal/Rausch-Verhältnis ($\text{SNR} = (\sigma/g')^{-1}$) bei gleichzeitig hoher Empfindlichkeit haben. Im Folgenden wird gezeigt, dass sich (σ/g') direkt als Funktion der Bestrahlung ausdrücken lässt und dass diese Beziehung ein aussagekräftiges Maß für die Sensorqualität darstellt. Die während der Belichtungszeit t eingestrahlte Energie Q_e (Ws) auf die Sensorfläche A ergibt sich aus der Bestrahlungsstärke E (W/m^2) zu

$$Q_e = A E t = A H. \quad (4)$$

Das Produkt aus Bestrahlungsstärke E und Belichtungszeit t wird als Bestrahlung H bezeichnet. Mit Hilfe der Energie $Q_p = hc/\lambda$ eines Photons ergibt sich die Anzahl der ein-
gestrahlten Photonen zu

$$N_p = Q_e/Q_p = (hc/\lambda) A H. \quad (5)$$

Durch Einsetzen von (1) und mit der Beziehung $N_e = \eta N_p$ ergibt sich eine lineare Beziehung zwischen dem digitalen Grauwert und der Bestrahlung:

$$g = g_0 + \alpha \eta (hc/\lambda) A H. \quad (5)$$

Mit Hilfe des linearen Rauschmodells in (3) kann (σ/g') als Funktion der Bestrahlung H ausgedrückt werden:

$$(\sigma/g')^2 = (hc/\lambda)/(\eta AH) [1 + \sigma_0^2/(\alpha g')]. \quad (6)$$

Es lassen sich zwei Grenzfälle betrachten: $\sigma_0^2 \ll \alpha g'$ und $\sigma_0^2 \gg \alpha g'$:

$$(\sigma/g')^2 = (hc/\lambda)/(\eta AH) \quad \text{für } \sigma_0^2 \ll \alpha g' \quad (7)$$

$$\sigma/g' = c/(\eta AH) \quad \text{für } \sigma_0^2 \gg \alpha g' \quad \text{mit } c = \sigma_0/(\alpha hc/\lambda) \quad (8)$$

Aus diesen Gleichungen ergeben sich einige universelle Aussagen. Bei vorgegebener Bestrahlung H (Strahlungsenergie/Fläche) wächst das relative Rauschen σ/g' mit der Wurzel aus dem Produkt von Quantenausbeute und Sensorfläche. Bedingt durch den linearen Anstieg der Varianz des Rauschens mit dem digitalen Grauwert fällt das relative Rauschen nur mit der Wurzel der Bestrahlungsstärke ab, solange $\sigma_0^2 \ll \alpha g'$. Das beste SNR wird bei den höchsten Grauwerten erreicht. Der Signalumfang (dynamic range DR) wird durch das Dunkelrauschen σ_0 und das maximale Signal g'_m bestimmt:

$$DR = g'_m / \sigma_0. \quad (9)$$

4. Linearitäts- und Rauschmessungen; spektrale Empfindlichkeit

Bild 1: Teststand zur Kamerakalibrierung mit Ulbrichtkugel; Filterrad und Kamera auf Verschiebetisch.

Die Messungen wurden mit einer absolut kalibrierten Ulbrichtkugel und einem Messstand durchgeführt, auf dem der Abstand der Kamera zur Lichtquelle zwischen 0,4 und 2,4 m mit Hilfe eines Verschiebetisches variiert werden konnte (Bild 1). Näheres zu den Messungen ist in [4] ausgeführt.

Bild 2: Zwei Beispiele für Linearitätsmessungen (Basler A102k, 10 Bit mit Sony ICX285AL)

Die Linearität von Bildsensoren ist deutlich schlechter als die von Photodioden. An der Sättigungsgrenze ist ein Abflachen zu erkennen (Bild 2 unten), das auch bei halber Sättigungsbestrahlung noch zu einer Reduzierung der differentiellen Linearität (Steigung) um typischerweise 10% führt (Bild 2 oben). Daher erfordern präzise radiometrische Messungen eine sorgfältige Kalibrierung mit einer Korrektur der Nichtlinearität.

Bild 3: Varianz des Rauschens über dem Grauwert für die Pixelfly QE von PCO (Sony Interline-CCD ICX285AL, 12 Bit, $\sigma_0=2,2$ ($8 e^-$) bei 20 MHz Pixelfrequenz) und die Basler A602f (Micron MT9V403 CMOS, 8 Bit, $\sigma_0=0,61$ ($91 e^-$) bei 66 MHz Pixelfrequenz).

CCD- und CMOS-Sensoren zeigen den nach (3) erwarteten linearen Anstieg der Varianz des Rauschens (Bild 3). Das Dunkelrauschen ist schon bei ungekühlten CCD-Sensoren gegenüber dem Photonentrauschen sehr gering. Der beste gemessene Wert (Pixelfly QE) beträgt nur 8 Elektronen. Daher erreichen gute Interline-CCD-Sensoren einen Signalumfang (DR) von etwa 2000. Lineare CMOS Sensoren weisen dagegen ein etwa 5 bis 10-mal höheres Dunkelrauschen auf und damit einen entsprechend geringen Signalumfang.

Bild 4: Quantenausbeute einiger moderner Sony CCD-Interline-Bildsensoren in Abhängigkeit von der Wellenlänge (Messdaten freundlicherweise von PCO GmbH überlassen).

Die hohe Empfindlichkeit der Bildsensoren spiegelt sich auch in der hohen Quantenausbeute wieder (Bild 4).

6. Signal/Rausch-Verhältnis versus Empfindlichkeit

Bild 5: σ/g' aufgetragen gegen die Bestrahlung H für CCD-Sensoren unterschiedlicher Pixelgröße wie angegeben.

Bild 6: Vergleich zwischen CCD Sensoren (Basler A301f) und CMOS-Sensoren (Basler A602f mit Micron MT9V403, Photonfocus MVD1024) bei gleicher Pixelgröße.

Die Darstellungen des relativen Rauschens σ/g' gegen die Bestrahlung H belegen die in (6) aufgestellte Beziehung. Besonders interessant ist die Verbesserung des Signal/Rausch-Verhältnisses mit der Pixelgröße (Bild 5) und das bessere Signal/Rausch-Verhältnis von CMOS-Sensoren gegenüber CCD-Sensoren mit gleicher Pixelgröße (Bild 6) bei allerdings geringerer Empfindlichkeit. Letzteres liegt im Wesentlichen daran, dass die beiden CMOS-Sensoren noch keine Mikrolinsen benutzen.

7. Räumliche Inhomogenitäten

Bild 6: Inhomogenität des Dunkelbildes („fixed pattern noise“) für einen CCD Sensor (links, Basler A102k mit Sony ICX285AL, $\sigma_r=0.04\%$) und CMOS-Sensor (Basler A602f mit Micron MT9V403, rechts, $\sigma_r=0.12\%$).

Bild 7: Inhomogenität der Empfindlichkeit (PRNU) für die gleichen Sensoren wie in Bild 6 (links $\sigma_r=0,35\%$, rechts $\sigma_r=1,6\%$).

Ein weiteres entscheidendes Qualitätsmerkmal ist die räumliche Inhomogenität der Bildsensoren. Die Inhomogenität des Dunkelbildes ist sowohl bei CCD- als auch bei CMOS-Sensoren mit einer Standardabweichung σ_r von 0,04% bzw. 0,16% unwesentlich (Bild 6), während die Ungleichförmigkeit der Empfindlichkeit bei CMOS-Sensoren doch noch deutlich schlechter ist als bei CCD-Sensoren (Bild 7).

8. Danksagung

Mein Dank gilt allen Firmen, die kostenlos Kameras für die Messungen zur Verfügung gestellt haben.

9. Literatur

- [1] G. C. Holst, *CCD Arrays, Cameras, and Displays*, SPIE, Bellingham, WA, 1998.
- [2] B. Jähne, H. Haußecker und P. Geißler (Hrsg.), *Handbook of Computer Vision and Applications. Volume I: Sensors and Imaging. Volume II: Signal Processing and Pattern Recognition. Volume III: Systems and Applications*. Academic Press, San Diego, 1999.
- [3] B. Jähne, *Digitale Bildverarbeitung*, Springer, Berlin, 5. Aufl., 2002.
- [4] B. Jähne, *Practical Handbook on Image Processing for Scientific and Technical Applications*, CRC Press, Boca Raton, FL, 2. Aufl., 2004.
- [5] B. Jähne (Hrsg.), *Image Sequence Analysis to Investigate Dynamic Processes*, Lecture Notes in Computer Sciences, Springer, Berlin, in preparation.
- [6] J. R. Janesick, *Scientific Charge-Coupled Devices*, SPIE, Bellingham, WA, 2001.
- [7] P. Seitz, Solid-state image sensing, in *Computer Vision and Applications*, B. Jähne and H. Haußecker (Hrsg.), pp. 111-151, Academic Press, San Diego, 2000.